

ВПЛИВ КОМУНІСТИЧНОЇ ДОКТРИНИ НА ТРАНСФОРМАЦІЮ РЕЛІГІЙНОЇ СВІДОМОСТІ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛЯНСТВА ПЕРІОДУ НЕПУ

При розгляді питання реформування ментальних архетипів селянського населення України за непівської доби, однією з найгостріших проблем є питання, що охоплюють сферу релігії, релігійних почуттів, та взаємозв'язку селянського побуту і релігії. Віра і праця займали центральне місце в системі цінностей селянина – християнина за вірою і християнина за образом життя. Трудівник в селянському словнику означав людину, що прирікала себе на тяжку працю, подвижника, мученика, що працює без втоми. Протягом століть під впливом релігії у селянина формуються такі уявлення, що визначали його відношення до землі і праці, формували норми звичаєвого права, регулювали повсякденне господарче життя селянського світу.

Разом з тим у селянському середовищі були поширені й атеїстичні погляди, що носили ознаки міфологізації матеріалістичного світу. Атеїсти від селяни не зоставалися на рівні простої декларації, а за висловом К.Леві-Строса, така міфологічна рефлексія завжди знаходиться на півдорозі між чуттєвими образами та поняттями. Чуттєві образи не можливо відділити від тієї конкретної ситуації, в якій вони виникли, тоді як звернення до чуттєвих понять вимагає, щоб мислення могло, хоча б тимчасово, винести за дужки всі свої проєкти, примушуючи селянство шукати в атеїзмі свого Бога, що довів би їм істинність їхнього буття, що його можна було віднайти в комунізмі. Як влучно визначив у своїх працях М.Бердяєв, комунізм не як соціальна система, а як релігія, фанатично ворожий будь-якій релігії і, передусім, церкві православній, з огляду на її історичну роль. У 1920-ті роки православні церковні структури активно почали витіснятися з усіх сторін народного життя. Закривалися церкви і каплиці у всіх державних установах. Реєстрація будь-яких документів громадянського стану здійснювалася в ЗАГСах. У січні 1922 р. Президія ВУЦВК прийняла постанову "Про ліквідацію церковного майна".

Рішуче реформування аграрного сектору держави рад була ще попереду, але з впровадженням непу з його подвійною психологічною конфігурацією, що уможливила природну адаптацію суспільної свідомості післяреволюційної доби, відбувається зародження нового соціокультурного ладу. Більшовиками творення нового кластеру ментального архетипу був названий культурною революцією. Носієм іншого архетипу, що був приречений на досить рішучий опір новій культурі, залишалася релігія і весь комплекс сформованої навколо неї суспільних орієнтацій традиціоналістського характеру. Тому серед завдань, що стояли перед радянською владою на селі в цей момент, були соціалістичний переустрій села, культурна революція в побуті і господарстві, колективізація і машинізація сільського господарства. Так, у "Антирелігійній збірці" (1924 р.) вказувалося: "Релігія ворожа до нашої будованої соціалістичної культури, релігія закріплює темноту і неграмотність мас, вона перешкоджає піднесенню культурного рівня селянства, вона гальмує культурну революцію".

Рух проти релігії – це був насамперед рух проти селянина. Селянство, як і клир, було і буде консервативною силою, що боронить свої традиції, тісно пов'язані між собою багатолітніми звичками, професійними навичками, притаманними психології лише цих двох верств суспільства. "Щоб з належною повнотою уявити всю шкідливість релігійної ідеології для нинішнього етапу класової боротьби і соціалістичного будівництва, - писав на прикінці 1920-х років Д. Ігнатюк, - треба чітко враховувати спорідненість релігійного світогляду,

релігійного вчення і принципів з усім старим капіталістичним експлуататорським укладом, з його індивідуалістичною, споживницькою ідеологією, громадськими і державницькими інституціями”. “Кожен за себе, а Бог за всіх”, - такою вбачалася комуністам основна традиціоналістська ідея на селі, пов'язана із спорідненістю світобачення релігії і старого громадського і родинного побуту на селі, заснованих на приватній власності, на принципі капіталістичного домінування.

На кінець 1925 р. секуляризація церковних маєтностей мала такі наслідки: на території Радянського Союзу було ліквідовано 673 монастирі, у власність селянським комунам та артілям було передано 872540 десятин церковної та монастирської землі, вилучено з банків церковних коштів на суму 4247667 руб., націоналізовано 84 заводи, 602 скотних двори, 436 молочних ферм, 1112 прибуткових будинків, 704 готелів та дворищ, 311 пасік, 277 лікарень та нічліжок. На місце проживання духовенства було переселено 168000 чоловік, 48 монастирів перетворено на санаторії, 168 на будівлі соціального забезпечення, а також на їх місці створено 197 шкіл, 349 лікарень, 2 пологові будинки, 287 будівель загального призначення і 188 військового відомства і на кінець 14 концентраційних таборів.

Керуючись програмою партії, більшовики повинні усіляко намагатися направити пропаганду таким шляхом, - вказано в виписці з протоколу 3-го засідання Волинської губнарнаради від 14 листопада 1922 р., - щоб викривати дії однієї сторони релігійного розколу, ми не сприяли посиленню авторитету іншої, а наша пропаганда сприяла відриву маси від всякої церкви, від всякого духівництва, від всякої релігії, як би вона не пристосовувалась до сучасних умов.

Більшовики намагалися створити такі умови в новому суспільстві, що народжувалося, в якому б будь-яка релігія і Церква сприймалися громадянами як анахронізм та культурна реакція. Відповідно до всезагально-матеріального світобачення комуністів не релігійне членство породжує обрядовість, а навпаки, матеріальні обставини обряду (ходи, вражаючий одяг священства, оп'яніння від ладану, співи, чаклунство місцевого жах перед таїнством) породжує масовий гіпноз і самонавіювання, екстази і навіть фанатичний екстремізм. Тому, щоб обмежити, а потім розвінчати і знищити релігійний вплив на побут селянства, правлячий режим намагався знищити зовнішню сторону релігійної обрядовості, подолати будь-який зв'язок між віруючими і предметом їхньої віри, позбавити обряди їхнього втасмиченого змісту.

Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького
Черкаська обласна організація Всеукраїнського
громадського об'єднання "Інтелектуальний форум України"
Осередок Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах
Черкаський осередок Українського історичного товариства

ПРАВОСЛАВ'Я
◆
НАУКА
◆
СУСПІЛЬСТВО:
ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

◆
*Матеріали Другої Всеукраїнської
науково-практичної конференції*

Черкаси — 2004

ББК 86.372

УДК 281.9

Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії:
Матеріали Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції
/ За ред. В.В. Масненка. — Черкаси: ЧНУ, 2004. — 168 с.

Науковий збірник містить матеріали доповідей, виголошених на Другій Всеукраїнській науково-практичній конференції "Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії". Тематика виступів охоплює різні аспекти історичного буття православ'я на українських землях, методології дослідження історії Православної церкви, ролі Церкви у сучасному українському суспільстві, а також актуальні проблеми української ментальності, освіти, науки, культури, пов'язані з православною традицією.

Для широкого кола фахівців гуманітарного профілю, викладачів, аспірантів, студентів.

Рекомендовано до друку Президією осередку НТШ у Черкасах 30.04.2004 р.

Редагування матеріалів:

В.В. Масненко
В.В. Ластовський
Ю.П. Присяжнюк
С.В. Корновенко
Н.І. Бойко
С.Ю. Кулінська
О.О. Драч
А.І. Темченко
К.В. Івангородський

Видання здійснено за сприяння Наукового товариства істориків-аграрників

ISBN 966-7986-80-2

ЗМІСТ

МЕТОДОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

<i>А.І.Кузьмінський.</i> Система освіти як можливий світоглядний синтез науки і релігії: сучасний український контекст	3
<i>Єпископ Іоанн.</i> Методологія дослідження історії Православної церкви	10
<i>А.М.Колодний.</i> Нинішній стан православ'я України як вияв його історії	13
<i>В.О.Пащенко.</i> Більшовицька держава і Православна церква: війна замість діалогу ...	16
<i>В.В.Масненко.</i> Православ'я в межах національної парадигми української історії	19

ІСТОРІЯ ПРАВОСЛАВ'Я НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ

<i>І.В.Папаяні.</i> Язичництво Київської Русі і християнство: етнорелігійний дискурс	22
<i>М.Новосад.</i> В якому храмі хрестився св. князь Володимир?	23
<i>К.В.Івангородський.</i> Становище Православної церкви в південних старостах Київського воєводства в другій половині XVI – першій половині XVII ст.	27
<i>А.Г.Морозов.</i> Благодійна культурно-освітня діяльність українського православного духовенства і козацтва (XVI – перша половина XVIII ст.)	30
<i>Ю.В.Коптюх.</i> Місіонерська діяльність українського православного кліру серед російський старовірів (кінець XVIII - перша половина XIX ст.)	32
<i>Н.О.Попова.</i> Православна церква та процес українського націотворення в третій чверті XIX ст.	36
<i>Т.В.Нагорна.</i> Проблема чисельності послідовників церковної православної опозиції в українських губерніях XIX ст. (на прикладі духовного християнства) ...	38
<i>І.А.Фареній.</i> Православне духовенство в кооперативному русі початку XX ст.	40
<i>Л.І.Шаповал.</i> Православна церква в орбіті суспільно-політичної боротьби початку XX ст. на українських землях	42
<i>О.В.Ткачук.</i> Створення українських автокефальних православних парафій у м. Києві в 1919 р.	45
<i>А.М.Киридон.</i> Антирелігійна комісія 1920-х рр. в Україні	47
<i>Л.Л.Бабенко.</i> Ліквідаційні комісії в системі антирелігійної боротьби більшовицької держави на початку 1920-х рр.	50
<i>Я.Б.Турчин.</i> С.Шелухін про роль Української православної автокефальної церкви в державотворчих процесах	52
<i>Г.В.Лаврик.</i> Кримінальний кодекс УСРР 1927 р. про відповідальність за злочини у церковно-релігійній сфері	54
<i>Н.Д.Братко.</i> Процес утворення автокефальних парафій в першій половині 1920-х рр.	57
<i>В.В.Шнира.</i> Взаємовідносини УАПЦ і радянської влади в 1921 – 1930 рр.	59
<i>І.І.Поїздник.</i> Унійні акції 1920-40-х рр. як чинник міжконфесійних відносин	62
<i>А.М.Шведь.</i> Проблема забезпечення православних громад України будівельними матеріалами у середині 1950-х рр.	63
<i>о.В.Зінько, о.М.Коваль, О.В.Огірко, В.Т.Андрушко.</i> Церква і сучасне українське суспільство	65
<i>О.В.Андрієнко.</i> Православні цінності та українське суспільство: горизонти очікувань	69
<i>О.П.Масюк.</i> Роль патерналізму у розвитку православ'я у сучасній Україні	71
<i>В.В.Афанасьева.</i> Православні цінності та парламентські вибори в Україні 1998 р. ...	73
<i>В.В.Масненко, М.П.Сиволап.</i> Огляд релігійно-конфесійних уподобань жителів Центральної України (за даними соціологічних опитувань 1999-2002 рр.)	75
<i>С.О.Стасенко.</i> Православ'я та культурні виклики епохи	79
<i>О.О.Волминець.</i> Об'єднання церков в Україні в контексті світових екуменічних ініціатив	81

ІСТОРИОГРАФІЧНІ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОСЛАВ'Я

<i>О.Б.Прокоп'юк.</i> Проблеми дослідження системи управління Київської митрополії у 1721–1786 рр. у світлі історіографії, джерельної бази та методологічних засад	84
<i>Н.В.Кукса.</i> Православні церкви Чигиринщини у візитації 1726 р.	86
<i>В.В.Ластовський.</i> Ігумен М.Значко-Яворський: проблема оцінки в історіографії	88

<i>Н.І.Гуля.</i> Ідейно-релігійна роль М. Значко-Яворського в подіях Коліївщини: історіографічний аспект.....	90
<i>С.О.Голдіна.</i> Старообрядництво Чернігівщини на сторінках часопису “Міссіонерское Обозрение” (кінець XIX – початок XX ст.).....	93
<i>Ю.А.Титаренко.</i> Особливий погляд В'ячеслава Заїкіна на демократичний устрій Православної церкви за часів Петра Могили.....	95
<i>С.В.Корновенко.</i> Вивчення історії православ'я на сторінках “Українського Селянина”.....	97

ІСТОРІЯ ПРАВОСЛАВНИХ ХРАМІВ, СВЯТИНЬ, ПОДВИЖНИКІВ

<i>А.І.Темченко.</i> Соборна Свято-Миколаївська церква у Черкасах.....	100
<i>О.В.Гуля.</i> Витоки внутрішнього устаткування храму св. пр. Іллі у Суботіві.....	101
<i>А.І.Перепелиця.</i> З історії Хрестовоздвиженської соборної церкви міста Чигирина (початок XIX – середина XX ст.).....	104
<i>Л.О.Абашіна.</i> Медведівська православна церква Успіння Пресвятої Богородиці: минуле і сьогодення.....	107
<i>І.В.Чепурна.</i> Свято-Троїцька церква Мотронинського монастиря: історія відродження.....	108
<i>О.А.Пашковський.</i> Господарська, освітня та благодійницька діяльність Жаботинського Свято-Онуфрійського чоловічого монастиря.....	111
<i>О.П.Волощук.</i> Соборна церква Іоана Богослова в Луцьку (XII-XVIII ст.) – втрачена пам'ятка Волині.....	113
<i>О.В.Разиграєв.</i> Покровська церква міста Луцька в контексті міжконфесійних відносин в Україні XV–XVII ст.....	116
<i>А.Н.Березкин.</i> Современные фотограмметрические методы в музейно-охранной практике и исследовании памятников церковной архитектуры.....	118
<i>О.В.Дьякова.</i> Озерянська ікона Божої Матері – православна святиня Харкова.....	120
<i>Т.В.Онїпко.</i> Раїна Вишневецька – фундаторка монастирів Полтавщини.....	122
<i>О.Г.Попов, О.П.Коваленко, В.Ф.Войно-Ясенецький</i> – вчений та архієпископ (Владика Лука).....	124

ПРАВОСЛАВНА ДУХОВНІСТЬ В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ

<i>Ю.П.Присяжнюк.</i> Історико-ментальні чинники формування релігійного ідеалу українського селянства Наддніпрянської України в середині - другій половині XIX ст.....	126
<i>В.Е.Лось.</i> Особливості релігійної обрядовості українських селян Правобережної України в контексті міжконфесійних відносин першої половини XIX ст.....	128
<i>Л.Г.Кудрик.</i> Проблема духовного розвитку людини і народу у філософсько-педагогічній спадщині Івана Огієнка.....	130
<i>О.В.Огірко.</i> Східна духовність в контексті української ментальності.....	135
<i>Т.М.Куріна.</i> Благодійницька діяльність родини Симиренків у XIX – на початку XX ст. як християнська цінність.....	137
<i>К.І.Шовкалюк.</i> Вплив духовної музики на розвиток духовності людини.....	139
<i>А.В.Струнілін.</i> Обґрунтування української національної ідеї в працях діячів УАГПЦ.....	141
<i>Г.М.Георгізов.</i> Вплив комуністичної доктрини на трансформацію релігійної свідомості українського селянства періоду НЕПу.....	143

ОСВІТНІ ТА БОГОСЛОВСЬКІ АСПЕКТИ ПРАВОСЛАВ'Я

<i>Л.В.Тищенко.</i> Православна освіта на Русі в X – XII ст.....	145
<i>С.А.Кисіль.</i> Роль православного духовенства в розвитку освіти, культури України в нову добу історії.....	147
<i>О.О.Драч.</i> Православна церква і організація шкільної справи в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.).....	149
<i>І.М.Петренко.</i> Роль благодійництва у розвитку церковнопарафіяльних шкіл Полтави наприкінці XIX – на початку XX ст.....	151
<i>С.О.Тищенко.</i> Політика українських урядів в галузі релігійної освіти 1917-1920 рр.....	153
<i>О.Н.Саган.</i> Православне богослов'я: суть і шляхи соціалізації.....	156
<i>О.В.Ніколенко.</i> Принцип фальсифікації та “заперечення” в апофатичному пізнанні.....	160
<i>О.О.Ніколенко.</i> Наукове дослідження молитви: перехрестя православ'я та сучасної медицини.....	163

ISBN 966-7986-80-2

ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали Другої Всеукраїнської
науково-практичної конференції

Науковий редактор – *В.В. Масненко*
Відповідальний за випуск – *О.О. Драч*

Комп'ютерне складання – К.В. Івангородський

Здано до набору 30.04.2004. Підписано до друку 12.05.2004.
Формат 60x84¹/₁₆. Гарнітура Times. Ум. друк. арк. 15,0.
Зам. № *576*. Наклад 300 прим.

Віддруковано з оригінал-макету у видавництві "Ант", ПП Чабаненко Ю.А.,
державне реєстраційне свідоцтво ЧС №267 від 06.01.2000 р.
18000, м. Черкаси, вул. Остафія Дашкевича, 39,
тел. (0472) 45-99-84; e-mail: office@2uppost.com

Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького
Черкаська обласна організація Всеукраїнського
громадського об'єднання "Інтелектуальний форум України"
Осередок Наукового товариства ім.Шевченка у Черкасах
Черкаський осередок Українського історичного товариства

Науковий збірник містить матеріали доповідей, виступів на Другій Всеукраїнській науково-практичній конференції "Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії". Тематика виступів охоплює різні аспекти історичного буття православ'я на українських землях, методологію дослідження історії Православної церкви, ролі Церкви у сучасному українському суспільстві, а також актуальні проблеми української національності, освіти, науки, культури, пов'язані з православною традицією.

ПРАВОСЛАВ'Я

◆
НАУКА

◆
СУСПІЛЬСТВО:

ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

